

УДК 376,3

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО- БЫТОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ СБО

ИСКАНДАРОВА ФАРИДА КАМИЛОВНА

учитель-дефектолог, учитель социально-бытовой ориентировки, педагог-модератор
КГУ «Областной специальной школы-интернат № 7» города Шахтинска управления
образования Карагандинской области

Аннотация: Методы формирования у обучающихся социальных и бытовых навыков на уроках социально-бытовой ориентации имеют важное значение в системе специального образования. Это способствует успешной социальной адаптации и интеграции в общество лиц с особыми образовательными потребностями, а также развитию их общей социальной компетентности.

Ключевые слова: социально-бытовая среда, жизненная ориентация, социализация, социально-бытовая ориентация, особые образовательные потребности, социальная адаптация, дети с лёгкой умственной отсталостью.

Формирование социальных и бытовых навыков у обучающихся с умственной отсталостью требует системного, поэтапного и практико-ориентированного подхода. Мы предлагаем для формирования социальных и бытовых навыков на уроках социально-бытовой ориентировки следующие основные методы: метод поэтапного формирования действий – постепенное освоение навыка от совместного выполнения с педагогом к самостоятельной деятельности; метод стимулирования и мотивации – поощрение, создание ситуации успеха, использование положительной оценки; интегративные методы – объединение элементов трудового, речевого и сенсорного развития, использование межпредметных связей с уроками труда, речи, окружающего мира. В результате применения этих методов учащиеся приобретают устойчивые жизненные и бытовые умения, необходимые для самостоятельной и социальной адаптации.

На протяжении длительного времени научные исследования в области специальной психологии и специальной педагогики были сосредоточены в основном на развитии и коррекции познавательной деятельности детей с особыми образовательными потребностями. В результате задачи, связанные с целенаправленным социальным развитием детей с интеллектуальными нарушениями, в значительной степени отходили на второй план.

Под влиянием новых ценностных ориентаций общества и государства, а также в связи со сменой приоритетов в задачах специальных школ, где на первое место выходит задача социальной адаптации умственно отсталого школьника, возникла необходимость переосмыслить роль и место личностного, социального развития умственно-отсталого ребёнка.

Образовательная и познавательная компетентность понимается как совокупность умений и знаний, обеспечивающих самостоятельную познавательную деятельность обучающегося. Она включает в себя элементы логического, методологического и общеучебного характера, тесно связанные с реальными объектами познания. Структура данной компетенции охватывает умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии и самооценки.

В процессе обучения ребёнок осваивает современные эффективные способы деятельности: умение получать знания из окружающей действительности, применять усвоенные стратегии в нестандартных ситуациях и использовать эвристические приёмы для решения проблем.

В современных условиях, под влиянием новых ценностных ориентиров общества и государства, а также в связи с изменением приоритетов специальных школ, где главной целью становится социальная адаптация учащихся с интеллектуальными нарушениями, возникла

необходимость по-новому осмыслить роль и значение личностно-социального развития таких детей.

По мнению многих специальных педагогов исследователей, в настоящее время проблема социализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями приобретает особую актуальность. В связи с этим основная цель деятельности специальных школ-интернат заключается в создании специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, которая обеспечивает детям с особыми потребностями адекватные условия для получения образования в рамках специальных государственных стандартов. Такая среда способствует не только обучению, воспитанию и коррекции нарушений развития, но и успешной социально-бытовой ориентации учащихся с умственной отсталостью легкой степени.

Ключевыми направлениями работы, обеспечивающими успешную социальную адаптацию детей с нарушением интеллекта, выступают социально-трудовая и социально-бытовая адаптация, направленные на формирование умений самостоятельного взаимодействия с окружающей средой и освоение элементарных трудовых навыков.

Социально-бытовая ориентировка представляет собой систему специальных коррекционно-развивающих занятий, направленных на практическую подготовку обучающихся с интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизнедеятельности и трудовой активности. Содержание данного направления включает формирование умений и навыков, обеспечивающих успешную социальную адаптацию, развитие способности к самообслуживанию, ориентации в бытовой и социальной среде, а также повышение общего уровня личностного и познавательного развития обучающихся.

Основными задачами обучения учащихся с умственной отсталостью на уроках социально-бытовой ориентировки являются: формирования бытовых и трудовых умений, получение полного представления по социально-бытовой ориентировки для дальнейшей адаптации, развитие коммуникативных функций речи, развитию и совершенствованию навыков ведения домашнего хозяйства; обучение умению пользоваться услугами различных организаций, учреждений, торговли, общественного транспорта, медицинскими услугами и медицинской помощи, элементарному умения бытового общения с людьми близкого и незнакомого окружения.

Опыт ученых К.Д. Сапаровой, Т.А. Парфёновой, А.Р. Зиннатулиной и других исследователей показывает, что перед педагогами встает качественно иная задача, это оказание помощи учащимся с особыми образовательными потребностями в жизненной ориентации в формировании не только академической, но и его жизненной компетенции.

Успешность жизненной ориентации во многом зависит от сформированности у обучающихся социально-бытовой ориентации, которое возникает в процессе социализации, свойство его личности характеризует нацеленность на познание социальной среды, включение в социально-бытовую среду общества.

По мнению Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, что обучение бытовым действиям рассматривается как путь к социальной адаптации, развитие личности и её компетенций возможно только через деятельность и социальное взаимодействие. Эти идеи легли в основу современных программ социально-бытовой ориентировки. В.В. Воронкова разработала концепцию жизненной компетенции учащихся с умственной отсталостью. Показала, что уроки СБО формируют у школьников бытовую самостоятельность, трудовые и социально-коммуникативные навыки.

Л.В. Баряева, Е.А. Екжанова разработали подход к формированию жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями через коррекционно-развивающую среду и практико-деятельностный подход.

Таким образом, нами разработана рабочая тетрадь, которая применима на уроках социально-бытовой ориентировки для учащихся с умственной отсталостью является эффективным дидактическим средством, направленным на формирование жизненных и бытовых компетенций в процессе обучения на уроках социально-бытовой ориентировки.

Содержанием рабочей тетради построено с учетом психофизиологических особенностей обучающихся, принципов наглядности, доступности и практической направленности. Задания обеспечивают постепенное освоение навыков самообслуживания, ориентировки в быту, элементарной трудовой и коммуникативной деятельности.

Использование рабочей тетради на уроках СБО позволяет реализовать деятельностный подход, активизировать познавательную активность и повысить уровень готовности к самостоятельной жизни, а также выступает средством закрепления знаний, эффективным инструментом развития жизненных и бытовых компетенций, необходимых для успешной социальной адаптации учащихся с интеллектуальными нарушениями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе/ - М.: Владос, 2014. -317 с.
2. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л. и др. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. – М.: Владос, 2004. – 304.
3. Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально- бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I и II вида. _ М.: Владос, 2003. – 200 с.
4. Карпунина О.И. Специальная педагогика в опорных схемах / - М.: НЦ ЭНАС, 2015. - 312 с.
5. Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития/ - М.: Академия, 2015. -249 с.
6. Шинкаренко В. А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной школы / – Минск: ШКОЛА, 2010. -310 с.
7. Щербаков А.М. Социально- бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида / -М.: МИГ, 2013.-176с.